

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЗБЕКСКИХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА МИРОВОЙ РЫНОК

Рузиев Бобурбек Алишерович,

Магистрант направления

«Внешнеэкономическая деятельность»

Университет мировой экономики и дипломатии

Ташкент, Узбекистан

Хамдамов Мирзоумид Мирзоюлдашевич,

к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика»

Университет мировой экономики и дипломатии

Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Статья посвящена исследованию характеристики продовольственной промышленности Узбекистана и логистических путей реализации узбекских продовольственных товаров на мировой рынок. Рассматривается текущее состояние узбекской продовольственной промышленности, включая основные виды продукции, такие как фрукты, овощи, орехи и сухофрукты, а также обработанные товары и товары с добавленной стоимостью. Анализируются основные экспортные рынки, включая страны СНГ, ЕС, Азии и Ближнего Востока, с указанием спроса на узбекскую продукцию и статистических данных. Особое внимание уделяется существующим транспортным коридорам, логистическим хамам и распределительным центрам как в Узбекистане, так и за его пределами. Обсуждаются стратегии использования зарубежных логистических хабов, такие как заключение международных соглашений, создание совместных предприятий, инвестиции в инфраструктуру, использование интермодальных перевозок и прямое соединение с портами.

Ключевые слова: продовольственная промышленность, логистика, экспорт, сельское хозяйство, классификация продуктов продовольствия, рынок сбыта, логистические центры, хабы, транспортные пути

Abstract: The article is devoted to the study of the characteristics of the food industry of Uzbekistan and logistic ways of selling Uzbek food products to the world market. The current state of the Uzbek food industry is reviewed, including major

products such as fruits, vegetables, nuts and dried fruits, as well as processed and value-added goods. The main export markets are analyzed, including CIS, EU, Asian and Middle Eastern countries, with demand for Uzbek products and statistical data. Special attention is paid to existing transport corridors, logistics hubs and distribution centers both in Uzbekistan and abroad. Strategies for utilizing foreign logistics hubs are discussed, such as international agreements, joint ventures, infrastructure investments, use of intermodal transportation, and direct connections to ports.

Keywords: food industry, logistics, exports, agriculture, food product classification, distribution market, logistics centers, hubs, transport routes

Узбекистан обладает значительным аграрным потенциалом, который и является двигателем в продовольственной промышленности. Продовольственная инфраструктура страны находится на стадии модернизации и расширения, что отражается на ее структуре и динамике развития. Основные направления включают переработку фруктов и овощей, масложировую промышленность, молочную и мясную промышленность, зерновую переработку, а также винодельческую промышленность. Первое из вышеперечисленных является одним из ключевых секторов узбекской продовольственной промышленности. Узбекистан производит значительное количество фруктов и овощей, что создает благоприятные условия для их переработки в виде консервов, соков, сухофруктов и замороженных продуктов. Продукция переработки экспортируется в различные страны, включая Россию, Казахстан и Китай, что способствует как укреплению внешнеэкономических связей, так и экономическому росту страны в целом. Масложировая промышленность играет довольно-таки важную роль в экономике страны, объясняясь специализацией страны на производстве растительных масел, таких как хлопковое и подсолнечное масло. Масложировая продукция востребована как на внутреннем рынке, так и за

рубежом. Это направление получает значительную государственную поддержку, что способствует его развитию и модернизации. Стоит еще обратить внимание на производство и переработка молока и мясных продуктов, которые развиваются активными темпами, предлагая широкий ассортимент молочной продукции (молоко, сыры, йогурты) и мясных изделий (колбасы, мясные консервы). Продукция местного производства пользуются высоким спросом на внутреннем рынке и постепенно находят своих потребителей за рубежом.

Но если посмотреть на историческую предрасположенность, зерновая переработка по сей день остается одним из ключевых направлений продовольственной промышленности Узбекистана. Производство муки, круп и макаронных изделий обеспечивает значительную часть потребностей внутреннего рынка. Зерновая продукция, включая пшеничную муку и макароны, также экспортируется в соседние страны, что способствует диверсификации экспортного потенциала страны. Узбекистан с давних пор известен своим виноградарством и производством вин, что делает винодельческую промышленность значимым сектором. Производство спирта и алкогольных напитков также активно развивается, поддерживая традиции и удовлетворяя внутренний спрос.

Экспортные возможности узбекской продовольственной промышленности с истечением времени дают о себе знать. Узбекистан использует свои географические преимущества и богатые аграрные ресурсы для расширения экспортных рынков. Продукция экспортируется в страны Европы и Ближнего Востока, что способствует укреплению позиций страны на международной арене. А на вопрос в производстве каких продуктов Узбекистан обладает относительным конкурентным преимуществом, ответим следующей классификацией:

1. Консервированные продукты

- Консервированные фрукты и овощи
 - Томатная паста и соусы
- 2. Соки и нектары**
- Фруктовые соки
 - Овощные соки
- 3. Сухофрукты и орехи с добавленной стоимостью**
- Изюм и курага
 - Смеси орехов и сухофруктов
- 4. Мясная и молочная продукция**
- Колбасные изделия и мясные деликатесы
 - Молочные продукты
- 5. Замороженные продукты**
- Замороженные фрукты и овощи
 - Замороженные полуфабрикаты
- 6. Бакалея и кондитерские изделия**
- Макароны изделия и крупы
 - Кондитерские изделия

К сожалению, на данный момент нет широкого разнообразия продовольственных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Но обнадеживает тот факт, что прогресс за последние 7-8 лет показал вполне вероятный переход от традиционной формы экспорта ресурсами продовольственной промышленности и импорт продукции с добавленной стоимостью на собственное производство продовольственной продукции с высокой добавленной стоимостью и на экспорт.

Основными экспортными рынками для узбекских продовольственных товаров являются страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Ближнего Востока. Далее приведен список стран-партнёров Узбекистана по торговле продовольственной продукцией.

1. Страны СНГ

- Россия: Россия занимает первое место среди импортеров узбекской продовольственной продукции. В 2023 году объем экспорта в Россию составил около 600 млн долларов США. Основные товары: свежие и сушеные фрукты (яблоки, виноград, абрикосы), овощи (томаты, огурцы) и орехи.
- Казахстан: Казахстан является вторым по значимости рынком для узбекских продуктов питания. В 2023 году объем экспорта достиг 200 млн долларов США. Основные экспортные позиции: фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и овощные консервы.
- Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан: Эти страны также являются значимыми партнерами, совокупный объем экспорта в них составляет около 150 млн долларов США. В основном экспортируются фрукты, овощи и молочные продукты.

2. Европейский Союз (ЕС)

- Германия: Германия является крупнейшим европейским импортером узбекских товаров, в первую очередь сухофруктов и орехов. В 2023 году объем экспорта составил около 50 млн долларов США.
- Польша и Литва: Эти страны активно импортируют узбекские овощи и фрукты. Совокупный объем экспорта в 2023 году составил около 30 млн долларов США.
- Другие страны ЕС: Узбекистан также экспортирует продукцию в такие страны, как Италия, Франция и Нидерланды, преимущественно сухофрукты, орехи и свежие фрукты. Общий объем экспорта составляет около 70 млн долларов США. Экспорт узбекской продовольственной продукции в ЕС растет, хотя он еще не достиг таких объемов, как в СНГ.

3. Азия

- Китай: Китай является одним из крупнейших азиатских рынков для Узбекистана. В 2023 году объем экспорта составил около 100 млн долларов США. Основные товары: виноград, сухофрукты, орехи и овощи.
- Южная Корея и Япония: Эти страны импортируют узбекские сухофрукты, орехи и свежие фрукты. Совокупный объем экспорта составляет около 50 млн долларов США.
- Индия: Индия активно импортирует узбекские орехи и сухофрукты, общий объем экспорта в 2023 году составил около 40 млн долларов США.

4. Ближний Восток

- Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ): ОАЭ импортируют значительные объемы узбекских сухофруктов и орехов. В 2023 году объем экспорта составил около 40 млн долларов США.
- Саудовская Аравия и Катар: Эти страны также покупают узбекские сухофрукты и орехи, общий объем экспорта составляет около 30 млн долларов США.
- Иран: Иран импортирует узбекские овощи, фрукты и сухофрукты. В 2023 году объем экспорта составил около 20 млн долларов США.

Теперь подробно рассмотрим по каким путям Узбекистан способен поставлять свою продукцию продовольственной промышленности на мировой рынок. Первый в очереди, транспортные коридоры.

1.1. Железнодорожные коридоры

- Транс-Каспийский международный транспортный маршрут (TITR): Этот маршрут связывает Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и

Турцию. Узбекистан активно использует этот коридор для экспорта продукции в Европу через Каспийское море и Турцию.

- Коридор Центральная Азия – Китай: Железнодорожные пути связывают Узбекистан с Китаем через Казахстан и Кыргызстан. Этот коридор важен для экспорта продукции на китайский рынок.
- Коридор Центральная Азия – Иран: Этот коридор обеспечивает доступ к иранским портам на Персидском заливе, что позволяет Узбекистану экспортировать продукцию в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

1.2. Автомобильные коридоры

- Автомагистраль М39: Связывает Узбекистан с Казахстаном и Россией, что способствует транспортировке продукции на север.
- Автомагистраль М41: Связывает Узбекистан с Таджикистаном, Кыргызстаном и Афганистаном, обеспечивая доступ к рынкам Центральной Азии и Южной Азии.

1.3. Воздушные коридоры

- Международный аэропорт Ташкент: Основной аэропорт для грузовых перевозок, связывающий Узбекистан с Европой, Азией и Ближним Востоком.
- Аэропорты Самарканда, Бухары и Навои: Эти аэропорты также играют важную роль в экспорте свежей и быстровоспроизводимой продукции.

В Узбекистане существует несколько ключевых логистических хабов и распределительных центров, которые поддерживают экспорт продовольственной продукции.

2.1. Логистические центры

- Логистический центр "Навои": Этот центр расположен рядом с аэропортом Навои и обеспечивает эффективную логистику для

авиаперевозок. Центр специализируется на быстрой переработке и экспорте свежих продуктов.

- Логистический центр "Ангрен": Центр в Ангрене, расположенный на востоке Узбекистана, является важным узлом для железнодорожных перевозок в Китай и другие страны Азии.
- Логистический центр "Хаваст": Этот центр в Сирдарьинской области играет ключевую роль в логистике продуктов питания в Казахстан и Россию.

2.2. Сельскохозяйственные хабы

- Сельскохозяйственный хаб "Андижан": Расположен в Ферганской долине, центр специализируется на обработке и экспорте фруктов и овощей.
- Сельскохозяйственный хаб "Самарканд": Центр в Самарканде поддерживает логистику орехов и сухофруктов, обеспечивая их высококачественную упаковку и транспортировку.

Также, как дополнительный источник распространения своей продукции Узбекистан активно использует логистические хабы и распределительные центры в других странах для обеспечения эффективной логистики своей продовольственной продукции. Отметим, что использование логистических хабов других стран – это отдельная тема для обсуждения ввиду своей сложности. Заключение двусторонних соглашений с другими странами и международными организациями может способствовать облегчению доступа к их логистическим хамам. Создание совместных предприятий с иностранными логистическими компаниями также позволяет использовать их инфраструктуру и опыт. Это может включать в себя совместное использование складских помещений, транспортных средств и распределительных центров. Тут еще вступает вопрос стандартов данных стран и соответствия узбекской

продукции под требования данных стран для разрешения на использования логистических хабов.

3.1. Логистические хабы в Казахстане

- Центр "Хоргос": Расположенный на границе с Китаем, этот центр играет ключевую роль в транспортировке продукции в Китай и другие азиатские страны.
- Центр "Алматы": Этот центр является важным узлом для экспорта продукции в Россию и Европу.

3.2. Логистические хабы в России

- Центр "Москва": Распределительный центр в Москве является основным узлом для поставок узбекской продукции в Центральную и Западную Европу.
- Центр "Новосибирск": Центр в Новосибирске поддерживает логистику в Сибирский регион и восточные регионы России.

3.3. Логистические хабы в Китае

- Центр "Урумчи": Расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, этот центр играет ключевую роль в переработке и распределении узбекской продукции на китайском рынке.
- Центр "Шанхай": Центр в Шанхае поддерживает экспорт узбекской продукции в восточные регионы Китая и другие страны Азии.

3.4. Логистические хабы в Европе

- Центр "Гамбург": Центр в Германии играет важную роль в распределении узбекской продукции по странам Европейского Союза.
- Центр "Роттердам": Расположенный в Нидерландах, этот центр является важным узлом для морских перевозок узбекской продукции в Европу и другие части света.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан, от 09.08.2021 г. № ЗРУ-706 - <https://lex.uz/ru/docs/5563048>
2. "ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ" - Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес» - Холмаматов Д.Х. - <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-resheniya-organizatsii-mezhdunarodnyh-transportnyh-koridorov-i-logisticheskikh-tsentrov-v-uzbekistane>
3. "Перспективные транзитные коридоры Узбекистана" - Руководитель Проекта по развитию логистической инфраструктуры и формированию цифровой экономики - Ибрагимова Д.Т. - Институт прогнозирования и макроэкономических исследований Институт макроэкономических и региональных исследований - <https://imrs.uz/archives/news/tranzit>
4. "ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ" - Текст научной статьи по специальности «Политологические науки» - Саъдуллаев Б.А. и Мукимов А.Б. - <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-ispolzovanie-transportnyh-koridorov-v-uzbekistane>
5. "Новые коридоры и конкуренция с Казахстаном." - Репортаж Наргизы Умаровой и Камолиддина Раббимова информационному portalу Kun.uz - <https://kun.uz/ru/news/2023/07/01/novyeye-koridory-i-konkurensiya-s-kazaxstanom-politologi-o-logisticheskix-vozmojnostyax-uzbekistana>
6. "Со знаком "халяль". Как Узбекистан становится одним из главных потребителей продуктов питания и услуг российских поставщиков" - статья на информационном портале podrobno.uz - <https://podrobno.uz/cat/economic/so-znakom-khalyal-kak-uzbekistan-standovitsya-odnim-iz-glavnykh-potrebiteley-produktov-pitaniya-i-usl/>